

**BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA TURLI TOPSHIRIQLARDAN
FOYDALANISHDA DIDAKTIK IMKONIYATLAR VA TAMOYILLAR**

Fayziyeva Marjona Aminjonovna

*Buxoro davlat universitetining Pedagogika
instituti Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi I kurs magistri*

Annotatsiya: Ushbu maqolada topshiriqlar va ularning didaktik imkoniyatlari, didaktik tamoyillar xususida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: didaktik tamoyillar, topshiriq turlari, didaktika, didaktik topshiriq, didaktik imkoniyat, tamoyil, umumdidaktik tamoyil, xususiy tamoyil.

Dars ta’limning asosiy shakli ekan, o‘qituvchi shu jarayonda o‘z shogirdlarining ongli va faol bo‘lishi, jamiyatning vatanparvar, adolatparvar, mehnatsevar va fidoiyi kishilar bo‘lib ulg‘ayishlari uchun mustahkam zamin tayyorlashi lozim. Bu jarayon o‘quv-tarbiyaviy ishlarning samaradorligini ta’minlash uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida quyidagilarni amalda qo‘llashni taqozo etadi:

- Darslarda interfaol usullardan keng foydalanish;
- Dars jarayonida didaktik materiallar bilan ishlash;
- Ommaviy axborot texnologiyalaridan uzluksiz foydalanish;
- O‘quvchilarni innovatsion faoliyatga mustaqil tayyorlash;
- Fanlarni fanlararo integratsiyalash;
- Masofadan o‘qitishni tizimli shakllantirish.

Demak, bugungi interfaol darslarni tashkil qilish uchun interaktiv metodlarni amalda joriy etish, ta’lim samaradorligini oshirishda ma’lum maqsadga erishishda, o‘quvchilarning aqliy salohiyatini shakllantirishda didaktik materiallar, didaktik topshiriqlar bilan ishlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich ta’lim darslarini samarali tashkil etish o‘qituvchidan tinimsiz izlanish va mashaqqat talab

etadi. Bolaning ongi va tafakkuri shakllanib kelayotgan boshlang‘ich sinflarda o‘qituvchining mahorati, interfaol darslarni ta‘lim jarayoniga mohirona tadbiiq etishi, ta‘limning yangi-yangi usullarini izlashi, ilg‘or pedagogik tajribalardan foydalana olishi juda muhimdir. Interfaol darslarni tashkil etish boshlang‘ich sinf uchun bilim, ko‘nikma, malakani qiziqib o‘rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, o‘qituvchining tajribasi oshib borishida ko‘mak beradi.

Boshlang‘ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etishda didaktik materiallarning o‘rni juda samarali. Masalan, darsda ko‘zlangan maqsadga erishishda, o‘quvchilar diqqatini bir joyga jamlashda, ularni darsga qiziqishini oshirish va faollikka undashda katta ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi dars jarayonlarida uchraydigan muhim muammolaridan biri bu o‘quvchilar diqqatini darsga jalb etish va uni boshqara olishdir. [Shunday ekan](#), o‘qituvchi bu muammodan mohirona chiqib ketishi va o‘quvchilar e‘tiborini darsga qarata olishi uchun doimo samara berib kelgan interfaol vositalardan biri didaktik materialni to‘g‘ri qo‘llashni tashkil etishi lozim.

Didaktika yunoncha “*Didako*” o‘rganuvchi degan ma‘noni bildiradi.

Ma‘lumki, bola maktabga kelganga qadar asosan o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan. Ularda chaqqonlik, ziyraklik, [hozirjavoblik](#), sinchkovlik, epchillik kabi ijobiy xislatlar kurtak ota boshlagan, lekin hali yetilmagan bo‘ladi. Muttasil o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan bolaning faoliyati endilikda o‘zgaradi. Kechagi o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan bola endilikda 40-45 daqiqa davomida diqqatini bir yerga to‘plab, talabga rioya qilgan holda o‘qituvchi bilan faoliyatda bo‘ladi, bilim oladi, mushohada qiladi. Bu bola uchun juda murakkab jarayondir. O‘qituvchi ana shunday vaqtda o‘quvchilarni o‘quv mashg‘ulotlariga qiziqtirish yo‘llarini topishi o‘z ishiga ijodiy yondashuvi lozim bo‘ladi va didaktik topshiriqlardan keng foydalanish mumkin.

O‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirish, tafakkurini rivojlantirishda didaktik materiallarni qo‘llash yaxshi natija beradi. Didaktik materiallar turli ko‘rinishlari qo‘llangan noan‘anaviy darslarning oddiy darslardan

farqi shundaki, o‘qituvchi dars topshiriqlarini o‘yin tariqasida tashkil etadi va bolalar cheklanmagan darajada fantastik, xayoliy olamga sayohat qilishlari mumkin. Masalan, “Raqamlar olamiga sayohat”, “Masalani yech va oyga uch”, o‘yin topshiriqlari, test-sinov kabi bir qator dars topshiriqlarini tashkil etib yuqori samaraga erishish, barcha o‘quvchilarni qiziqtirgan holda darsga jalb qilish mumkin. Bu materiallardan egallangan bilimlarni takrorlash, yangi bilim berish, mustahkamlash maqsadida unumli foydalanish ham mumkin bo‘ladi. Bunday noan’anaviy darslar, albatta, qiziqarli o‘tadi. O‘quvchilarning diqqati tarbiyalanadi. O‘yin faoliyati [tobora jiddiy tus olib](#), mashg‘ulot (dars) bilan almashinadi, ya’ni topshiriqlar, suhbatlar, savol-javoblar asta-sekin murakkablashib boradi. Ba’zan darsda o‘quvchilarni mustaqillikka, ijodkorlikka yo‘naltirish maqsadida juda ko‘p didaktik topshiriqlardan foydalangan holda darslar tashkil etiladi. O‘qituvchi har bir mavzu va topshiriqni nafaqat matematik bilimni oshirishga, shuningdek, yoshlar dunyoqarashini boyitishga, tafakkur doirasini kengaytirishga, mantiqiy fikrlashni boyitishga ham xizmat qildirishi shart ekanligini yodda tutishi darkor.

Shu bilan birga boshlang‘ich sinflar darslarida o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantiruvchi didaktik materiallar - o‘quv topshiriqlari, xususan individual didaktik topshiriqlarni bajarishda ularga qo‘yiladigan talablarni aniqlash, o‘quv didaktik topshiriqlarining tuzilishi, vazifalari va imkoniyatlarini tavsiflash, boshlang‘ich sinf darslarida o‘quvchilarning faol fikrlashlarini va tafakkurini rivojlantirishda didaktik materiallarning, didaktik topshiriqlarning o‘rni va rolini belgilash, uning muhim vosita ekanligini, o‘quvchi-yoshlarning bilim saviyalari yanada yuqorigi bosqichlarga ko‘tarish va mustahkamlash omili ekanligi uni har tomonlama o‘rganishni talab qiladi, uning dolzarb pedagogik va metodik muammo ekanligini belgilaydi.

Ta’limning poydevori hisoblangan boshlang‘ich tizim o‘quvchini yoshligidanoq har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalashni taqozo etadi. Bu mas’uliyatni to‘g‘ri his etgan har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi darsga puxta tayyorlangan holda didaktik materiallardan – didaktik topshiriqlardan foydalanib

dars o'tsa, bolalarga [bilim berish ancha osonlashadi](#), bir soatlik saboq mazmundorligi ancha oshadi. Ayniqsa, bu borada boshlang'ich ta'lim darslaridagi o'quv materiallar o'quvchilar oldiga ijodiy izlanish, tashabbuskorlik xislatlarini qo'yadi. Darslikdagi o'quv topshiriqlarni bajartirishda turli usullar va zehnlarni o'stiruvchi vositalardan, didaktik topshiriqlardan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari bir soatlik darsda ko'pi bilan 15-20 daqiqagacha diqqatlarini to'play oladilar, shundan so'ng beixtiyor ularning xayollari bo'linadi. Shuni to'g'ri his etgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi darsni bir xil andozada o'tmay, balki rang-barang didaktik topshiriqlar va uslublar asosida olib borsagina, unda maqsadga muvofiq turli didaktik materiallardan foydalansagina kutilgan natijaga erishadi.

Didaktik materiallar, didaktik topshiriqlar boshlang'ich sinf darsliklaridagi nazariy va amaliy xarakterdagi o'quv materiallarini egallashda, qolaversa, egallangan bilim va ko'nikmalarning qay darajada ekanligini aniqlab olishda alohida o'rin tutadi.

Boshlang'ich ta'lim o'quv materiallarini yaratishda umumdidaktik va xususiy tamoyillar qo'llanadi. Ayrim tamoyillarga to'xtalib o'tsak.

Didaktik materiallarni yaratishning ilmiylik tamoyili. Boshlang'ich sinf fanlariga oid darsliklarni yaratishda o'quv materialini mazmunidan kelib chiqqan holda, ma'lumotlar ilmiy jihatdan asoslanishiga alohida e'tibor beriladi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi va psixologik xususiyatlari hisobga olinadi. Ma'lumotlarning pedagogik talablardan kelib chiqqan holda osondan qiyinga, oddiydan murakkabga tomon rivojlanib borishiga e'tibor qaratiladi. Mazkur tamoyil, o'quv materiallari mazmunida ifodalangan bilimlarning asl manbalari mohiyatini tahlil qilish hamda ushbu jarayonda xronologik yondoshuv asosida ish ko'rishni talab etadi. Didaktik topshiriqlarni tuzishda bu tamoyil juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Didaktik materiallarini loyihalashning tizimlilik tamoyili. Fan asoslarini puxta o'zlashtirish uchun o'quv materiallari o'quvchilar e'tiboriga muayyan tizim

asosida berilishi lozim. O‘quv materiallari loyihalashni tizimlilik asosida amalga oshirishda har bir ilmiy qoida avvalgi qoidalar negizida kelib chiqadi va keyingi qoidada ilgari surilayotgan g‘oya yanada rivojlantiriladi. Didaktik topshiriqlarni tayyorlashda ushbu tamoyilga rioya etish orqali barcha bilimlar spiralsimon shakllantirilib boriladi.

Ta’limni tabaqalashtirish va individuallashtirish tamoyili. O‘quv materiallarini ta’limning tabaqalashtirish tamoyiliga muvofiq sinf o‘quvchilarining iqtidori va imkoniyatini hisobga olgan holda loyihalashni nazarda tutadi. O‘quv materiallarini tanlashga tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv iqtidorli yoshlarga ta’limning yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental bilimlarni egallashlari uchun shart-sharoitlar yaratishni ko‘zda tutadi. Aynan ushbu tamoyil asosidagi yaratilgan didaktik individual topshiriq har bir bolaning alohida xususiyatlarini qamrab oladi va tenglikka erishadi.

Didaktik materiallarni yaratishda ko‘rgazmalilik tamoyili. Boshlang‘ich sinf darsliklari o‘quv materiallari mazmunini loyihalashda tasviriy materiallar asosida yoritilishi o‘quvchilarda voqea-hodisa, narsa yoki jarayon to‘g‘risida aniq tasavvurni hosil qilish, ularning idrok etish va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek bilish faolliklarini oshirish imkonini beradi.

Boshlang‘ich sinf darsliklari o‘quv materiallarini loyihalashda ko‘rgazmali vositalardan foydalanishni rejalashtirishda quyidagi talablarga rioya etish zarur:

- 1) tanlangan ko‘rgazmali vositalar o‘rganilayotgan o‘quv materiali mazmunini to‘laqonli ochib berish bilan birga o‘quvchilarning yuqori darajada faollik va mustaqillik ko‘rsatishlari uchun zarur sharoitni yarata olishi;
- 2) ko‘rgazma vositalardan o‘rinli va ma’lum me’yorda foydalanish;
- 3) tizimli ravishda bir necha darsliklarda muayyan mavzuga bag‘ishlangan turli ko‘rgazmali qurollardan foydalanish;
- 4) o‘quv materiallarining ko‘rgazmali vositalar yordamida ifodalanishi bilan bog‘liq holda o‘quv ko‘rgazmali vositalar tizimini ham ishlab chiqish. Og‘zaki nutq bilan ko‘rgazma vositalarning uyg‘unligi

asosida o‘quv faoliyatini tashkil etish ta’lim jarayonida ko‘pgina murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi.

Boshlang‘ich ta’lim jarayonida didaktik topshiriqlardan, didaktik materiallardan foydalanishni takomillashtirish yo‘llari va usullari o‘quv materiallarini loyihalashga yangi pedagogik texnologiyalar asosida yondoshuv ta’lim jarayonida o‘quvchilar faolligini ta’minlash bilan birga fan asoslarini o‘zlashtirish sifatini ham kafolatlaydi.

Pedagogik texnologiya doirasida yangi o‘quv materialini o‘zlashtirishning boshlang‘ich, algoritmik, ijodiy va evristik xarakterdagi darajalari belgilanadi:

- 1). Boshlang‘ich xarakterdagi daraja - o‘quvchining eshitganlari, ularga berilgan namunalar, taqdim etilgan algoritmik va ko‘rsatmalar asosida topshiriqlarni bajarish ko‘nikmasini ifodalaydi. O‘quv materialini o‘zlashtirishning ushbu darajasida o‘qituvchining faolligi, mahorati ko‘proq ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quv materialini qiziqarli, izchil bayon etishi, muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi, ta’lim jarayonining bosqichlarini to‘g‘ri belgilay olish o‘quvchilarning faoliyatini doimiy ravishda yo‘naltirib boradi.
- 2). Algoritmik xarakterdagi daraja. U o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni amaliyotga tadbiiq eta olish mahorati, shuningdek, bir turdagi masalalarni echish, yozib olish va eslab qolish faoliyatini tashkil etish malakasini ifodalaydi. Ushbu darajada o‘quv materialining tizimlilik, uning mazmunini osondan qiyinga tomon murakkablashib mavzu va fanlararo aloqalarning ta’minlanishi, takrorlashlar hamda ko‘rgazmalilik alohida ahamiyatga ega.
- 3). Ijodiy xarakterdagi daraja. Ushbu daraja o‘quv materialini, shuningdek, ilgari o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni turli holatlarda tadbiiq eta olish, mahoratini ifodalaydi. Bunda o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda izlanishga undash, muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib borishga e’tibor berish va bilimlarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirish muhim o‘rin tutadi.

4). Evristik xarakterdagi daraja. U taqdim etilgan o‘quv masalalarining echimlarini izlash hamda ularni echish uchun yangi axborotlarni mustaqil tarzda izlab topish ko‘nikmasiga ega bo‘lish bilan tavsiflanadi. Ushbu darajada o‘quvchilarning mustaqil faoliyatlarini tashkil etish, o‘z-o‘zini nazorat qilib borishga yo‘naltirish hamda iste’dodni rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi fikr mulohazalardan kelib chiqib, o‘quv materiallarini didaktik loyihalashga nisbatan pedagogik texnologiya asosida yondashuv quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

o‘quv materiallari pedagogik texnologiya asosida ta’lim-tarbiya jarayonini izchil tashkil etish uchun loyihalanadi va belgilangan o‘quv faoliyatini amalga oshirish uchun qo‘llaniladi;

- dars pedagogik texnologiya talablariga muvofiq o‘quv materiallarini o‘zlashtirishning aniq maqsadini belgilaydi;
- darslik materiallari mazmuniga pedagogik ishlov berish jarayoni amalga oshiriladi;
- o‘quv materialining didaktik vazifasi belgilanadi;
- o‘quv materiallarini taqdim etishning shakl, usul va vositalari aniqlanadi;
- o‘quv materiallarining mazmunini o‘zlashtirish darajasi va kafolatlangan yakuniy natija ishlab chiqiladi.

Demak, o‘quv materiallarini loyihalashni didaktik va metodik jihatdan takomillashtirish, ta’lim jarayoniga tadbiq etish uchun o‘qituvchi tomonidan unga ikkilamchi ishlov berish amalga oshiriladi, ya’ni, o‘quv jarayoni loyihalanadi. O‘quv materiallarini loyihalashda o‘quvchilar faolligini oshirishga alohida e’tibor berish zarur. Bu vazifani ayni vaqtda ta’lim amaliyotida keng qo‘llanayotgan interfaol metodlar yordamida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. O‘qituvchi va o‘quvchilar hamkorlikdagi faoliyatlari (barcha didaktik omillar ta’sirida) faqatgina qat’iy va anglangan vaqt oralig‘idagina ta’minlanadi. Ayrim hollarda o‘qituvchi o‘rganilayotgan materialni bayon qilishda ushbu mavzuda yoritilayotgan

ma'lumotlarning fan, texnika, shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy hayotlaridagi ahamiyatini ochib berish bilan chegaralanadi. Boshqa hollarda o'qituvchi matn bayonini muammolarni qo'yish bilan boshlashi va o'quvchilardan muammo yechimini izlanishni talab qilishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan o'quv topshiriqlar tizimi test topshiriqlari, tarqatma materiallar, o'yin topshiriqlari kabi shakllarda qo'llaniladi va ularni tayyorlashda quyidagi talablar inobatga olinadi:

- o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va o'quv materiali mazmuniga mosligi;
- vaqt va foydalanish imkoniyatlarini inobatga olish;
- o'quvchilar tafakkurini o'stirishga va ta'lim samaradorligini oshirishga e'tibor qaratilganligi;
- o'quvchilarning katta qismini jalb etish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Didaktik materiallardan foydalanishni takomillashtirish uchun o'quv qurollari bilan birgalikda bir necha marta foydalanishga mo'ljallangan didaktik materiallar tizimini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, didaktik topshiriqlar ishlab chiqishni kengaytirish o'qituvchilar uchun juda muhim yordam bo'lar edi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida foydalaniladigan didaktik materiallarni, didaktik topshiriqlarni yaratish jarayoni umumdidaktik va xususiy tamoyillar asosida tayyorlanishi lozim bo'lib, ushbu tamoyillar asosida tayyorlangan didaktik materiallar o'quvchilar tafakkurini o'stirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyev. “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884 son Qaror.
2. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.
3. Boshlang'ich ta'lim Konsepsiyasi.
4. Abdullayeva B.S., Saidova M.J., Dilova N.G. Matematika o'qitish metodikasi. Darslik. 2021.
5. Bikbayeva N.U., Sidelnikova R. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. - T: “O'qituvchi”, – 1986.

6. Saidova M.J. “Boshlang‘ich sinflarda masala yechish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari”. Magistrlik diss.: Buxoro. – 2021.
7. Saidova M.J. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent, 2020.
8. N. Dilova, M. Saidova., Formative Assessment Of Students’ Knowledge As An Innovative Approach To Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations// THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS (TAJSSEI) SJIF-5.525 DOI-10.37547/TAJSSEI// December 05, 2020 | Pages: 190-196.
9. N. Dilova, M. Saidova., INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATION IS A FACTOR FOR DEVELOPING NEW KNOWLEDGE, COMPETENCE AND PERSONAL QUALITIES// Publishedby: TRANSA sian Research Jou r nals AJMR: Asian Journal of Multidimen sional Research (ADoubleBlind Refer eed & Peer Revie we dInternational Journ al)// January, 2021
10. Dilova N. G., Saidova M. J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 190-196.
11. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
13. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 8.
14. Saidova Mohinur Jonpulatovna, & Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. (2021). Improve Pupils’ Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin, 8.
15. Saidova M. J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
16. Jonpo’latovna S. M., Komilqizi K. K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School

//European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.

17. Saidova M. J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.

18. Saidova Mohinur Jonpo‘latovna, & Fayziyeva Marjona Amonjonovna. (2022). First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 13–20.

19. Saidova M. J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.

20. Jonpolatovna, S. M., & Gulomovna, U. S. (2021). Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 26-